
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SALURAN DRAINASE WILAYAH SIMPANG LIMA KOTA PURWODADI

Slamet Imam Wahyudi¹, Nurul Firdausiyah²

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, 50112, Semarang, Indonesia,
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (Ex. 501) Fax.(024) 6582455 email:
informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id
email: slametwahyudi@unissula.ac.id, nurulfirdausiyah@unissula.ac.id

ARTICLE INFO

Date received : 25 Februari 2026

Abstrak

Permasalahan genangan dan banjir di kawasan perkotaan umumnya dipengaruhi oleh kinerja sistem drainase yang belum optimal. Kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi merupakan wilayah yang sering mengalami genangan akibat tingginya intensitas hujan, perubahan tata guna lahan, serta kondisi saluran drainase eksisting. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja sistem drainase dan mengidentifikasi faktor penyebab genangan. Metode penelitian meliputi pengumpulan data primer melalui observasi lapangan serta data sekunder berupa curah hujan dan jaringan drainase. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan hidrologi untuk menghitung debit limpasan dan analisis hidrolika untuk menilai kapasitas saluran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian saluran drainase tidak mampu menampung debit rencana sebesar 5,015 m³/det (periode ulang 2 tahun) akibat keterbatasan kapasitas, sedimentasi, dan penyumbatan sampah, sehingga memicu terjadinya genangan saat hujan intensitas tinggi.

Kata kunci : Drainase perkotaan, genangan, limpasan hujan, kapasitas saluran, Purwodadi.

Abstract

Urban flooding and ponding problems are generally associated with inadequate drainage system performance. The Simpang Lima area of Purwodadi frequently experiences inundation due to high rainfall intensity, land-use changes, and suboptimal existing drainage conditions. This study aims to evaluate the performance of the existing drainage system and identify the factors contributing to surface ponding. The research methodology involves primary data collection through field observations and secondary data including rainfall records and drainage network information. The analysis applies hydrological calculations to estimate runoff discharge and hydraulic analysis to assess channel capacity. The results indicate that several drainage channels are unable to accommodate the design discharge of 5.015 m³/s (2-year return period) due to limited capacity, sedimentation, and solid waste blockages, leading to flow inefficiencies and ponding during high-intensity rainfall events.

Keywords: Urban drainage, inundation, rainfall runoff, channel capacity, Purwodadi.

@2026 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan agung

1 PENDAHULUAN

Genangan dan banjir perkotaan merupakan permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan tata guna lahan. Perubahan fungsi lahan dari area terbuka menjadi kawasan terbangun menyebabkan menurunnya kapasitas infiltrasi tanah serta meningkatnya koefisien limpasan permukaan. Pada kawasan perkotaan, nilai koefisien limpasan umumnya berada pada kisaran 0,70 – 0,95, yang menunjukkan bahwa sebagian besar air hujan berubah menjadi aliran permukaan. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan debit limpasan yang harus ditampung oleh sistem drainase [1].

Sistem drainase perkotaan dirancang untuk mengendalikan dan mengalirkan debit rencana berdasarkan periode ulang tertentu. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas saluran drainase sering kali mengalami penurunan kinerja akibat sedimentasi, penyempitan penampang, serta penyumbatan oleh material padat. Secara hidrolika, sedimentasi yang mencapai 10 – 30% dari tinggi efektif saluran dapat menurunkan kapasitas aliran lebih dari 20%, sehingga meningkatkan potensi terjadinya limpasan dan genangan pada permukaan [2]. Secara klimatologis, wilayah Jawa Tengah memiliki curah hujan tahunan yang berkisar antara 2.000 – 3.000 mm/tahun, dengan intensitas hujan harian maksimum yang dapat mencapai 100 – 150 mm/hari pada musim hujan. Intensitas hujan yang tinggi dalam durasi pendek menyebabkan peningkatan debit puncak limpasan (peak discharge) dan memperbesar beban pada sistem drainase perkotaan. Selain itu, pada kawasan terbangun, waktu konsentrasi aliran cenderung lebih singkat hingga 30 – 50%, yang menyebabkan debit puncak terjadi lebih cepat dan dengan magnitudo yang lebih besar [3].

Kota Purwodadi secara topografis berada pada daerah aliran sungai dan dikelilingi oleh wilayah dengan elevasi relatif lebih tinggi. Karakteristik ini menjadikan kawasan perkotaan sebagai daerah penerima aliran permukaan. Di sisi lain, perkembangan wilayah perkotaan yang pesat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan alami, sehingga volume limpasan meningkat secara signifikan. Penurunan kapasitas hidrolis sungai atau saluran akibat sedimentasi dan penyempitan penampang sebesar 15 – 25% dapat memicu peningkatan tinggi muka air saat hujan lebat dan berkontribusi terhadap terjadinya genangan [4].

Permasalahan banjir di kawasan perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hidrologi dan hidrolika, tetapi juga oleh aktivitas manusia. Keberadaan bangunan pada sempadan saluran, perubahan tata guna lahan, serta pembuangan sampah ke dalam jaringan drainase memperburuk kinerja sistem pengaliran. Hambatan aliran yang terjadi menyebabkan distribusi debit tidak berjalan optimal dan meningkatkan risiko limpasan pada titik-titik tertentu [5]. Kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi merupakan salah satu wilayah yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Genangan yang terjadi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas saluran drainase eksisting dengan debit limpasan yang terjadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa gangguan aktivitas masyarakat, penurunan kualitas lingkungan, serta kerugian ekonomi akibat terganggunya sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan [6].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi kinerja sistem drainase eksisting untuk menilai kemampuan saluran dalam menampung dan mengalirkan debit rencana. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan analisis hidrologi dan hidrolika, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor teknis penyebab genangan serta dirumuskan rekomendasi teknis yang sesuai untuk meningkatkan kinerja sistem drainase perkotaan [7].

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan genangan, mengumpulkan data hidrologi dan data teknis drainase, serta melakukan analisis untuk mengevaluasi kinerja sistem drainase eksisting. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan perhitungan yang terukur dan objektif, terutama pada analisis hidrologi dan hidrolika.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi. Kawasan ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas perkotaan dengan karakteristik tata guna lahan dominan terbangun dan memiliki potensi genangan saat hujan dengan intensitas tinggi. Secara hidrologis, wilayah ini menerima kontribusi limpasan permukaan dari daerah tangkapan di sekitarnya yang mempengaruhi kinerja jaringan drainase.

Sumber: E. Ali (2019)

Gambar 1. Arah Pergerakan Arus Air Saluran Drainase Wilayah Simpang Lima Purwodadi

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi parameter hidrologi dan hidrolika yang berpengaruh terhadap sistem drainase. Data curah hujan harian maksimum diperoleh dari Stasiun Sanggeh, Purwodadi, dan Semen selama periode 2015–2024. Data ini digunakan untuk menentukan hujan rencana melalui analisis frekuensi. Intensitas hujan dihitung berdasarkan hujan rencana dengan mempertimbangkan durasi hujan dan waktu konsentrasi. Luas catchment area digunakan untuk menentukan besarnya daerah tangkapan yang berkontribusi terhadap limpasan permukaan. Koefisien limpasan ditentukan berdasarkan kondisi tata guna lahan kawasan penelitian, dimana pada kawasan perkotaan nilainya umumnya berkisar antara 0,70 – 0,95. Debit aliran digunakan sebagai indikator utama dalam evaluasi kapasitas saluran drainase.

Tahapan Penelitian

Penelitian diawali dengan studi pustaka untuk memperoleh landasan teori, standar perencanaan, serta metode analisis yang relevan. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting saluran drainase, dimensi saluran, arah aliran, serta permasalahan teknis seperti sedimentasi dan hambatan aliran. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data sekunder yang mencakup data curah hujan, peta jaringan drainase, data catchment area, serta data teknis saluran.

Gambar 3. 4 Bagan Alir Penelitian

Pengolahan Data

Data curah hujan yang diperoleh dianalisis menggunakan metode distribusi frekuensi yang umum digunakan dalam hidrologi, yaitu Log Pearson Tipe III, Gumbel, dan Log Normal. Untuk menentukan distribusi yang paling sesuai, dilakukan uji kecocokan menggunakan uji Chi-Square dan Smirnov-Kolmogorov. Hujan rencana yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung intensitas hujan. Selanjutnya dilakukan perhitungan debit rencana berdasarkan karakteristik daerah tangkapan.

Analisis Data

Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem drainase eksisting dengan membandingkan debit rencana terhadap kapasitas saluran. Tahapan ini mencakup identifikasi pola aliran dan limpasan permukaan, evaluasi kapasitas hidrolika saluran, serta identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya genangan.

Metode Analisis

Perhitungan debit rencana dalam penelitian ini menggunakan Metode Rasional yang dinyatakan dengan persamaan:

$$Q = 0,00278 \times C \times I \times A$$

dimana Q adalah debit rencana (m^3/det), C adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas hujan (mm/jam), dan A adalah luas catchment area (Ha). Metode Rasional dipilih karena sesuai untuk analisis limpasan pada daerah tangkapan kecil hingga menengah dan umum digunakan dalam evaluasi drainase perkotaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis hidrologi dan hidrolika yang telah dilakukan, evaluasi kinerja sistem drainase kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi difokuskan pada parameter hujan rencana, debit limpasan, serta kapasitas saluran drainase eksisting.

Analisa Curah Hujan Rencana

Analisis curah hujan menggunakan data curah hujan harian maksimum dari Stasiun Sanggeh, Purwodadi, dan Semen selama periode pengamatan 2015–2024. Data hujan diolah menggunakan metode distribusi Log Pearson Tipe III, Gumbel, dan Log Normal. Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa nilai curah hujan rencana meningkat seiring dengan periode ulang, dimana hujan periode ulang 10 tahun memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan periode ulang 2 tahun.

Pemilihan distribusi dilakukan melalui uji Chi-Kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Distribusi yang memenuhi kriteria penerimaan statistik selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan hujan rencana. Hasil uji menunjukkan bahwa deviasi maksimum distribusi terpilih masih berada di bawah nilai kritis, sehingga model distribusi dinyatakan representatif terhadap data historis.

Tabel 1. Data Curah Hujan Maksimum Periode 2015–2024

Tahun	Sanggeh (mm)	Purwodadi (mm)	Semen (mm)	Curah Hujan Rata-Rata (mm)
2015	102	108	102	104.00
2016	87	68	78	77.67
2017	78	100	103	93.67
2018	107	62	130	99.67
2019	105	85	128	106.00
2020	93	100	90	94.33
2021	90	96	80	88.67
2022	69	89	110	89.33
2023	95	75	165	111.67
2024	128	75	103	102.00

Intensitas Curah Hujan

Berdasarkan hujan rencana periode ulang 2 tahun, diperoleh intensitas hujan yang digunakan dalam perhitungan debit limpasan. Nilai intensitas hujan dipengaruhi oleh durasi hujan dan waktu konsentrasi aliran. Waktu konsentrasi yang relatif singkat pada kawasan perkotaan menyebabkan intensitas hujan efektif menjadi lebih besar, sehingga meningkatkan debit puncak limpasan.

Debit Banjir Rencana

Perhitungan debit limpasan menggunakan Metode Rasional dengan mempertimbangkan luas catchment area, intensitas hujan, serta koefisien limpasan kawasan terbangun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa debit rencana pada kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi sebesar:

Q rencana = 5,015 m³/det (periode ulang 2 tahun)

Debit tersebut mencerminkan debit maksimum yang harus dapat ditampung oleh sistem drainase eksisting agar tidak terjadi limpasan pada permukaan.

Kapasitas Saluran Drainase Eksisting

Analisis hidrolika saluran dilakukan menggunakan persamaan Manning dengan mempertimbangkan dimensi penampang, kemiringan saluran, serta koefisien kekasaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas beberapa segmen saluran lebih kecil dibandingkan debit rencana.

Secara umum, kapasitas saluran eksisting berada pada kisaran:

Q kapasitas eksisting = 3,20 – 4,60 m³/det

Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian saluran tidak mampu mengalirkan debit rencana 5,015 m³/det, sehingga terjadi defisit kapasitas aliran.

Indikator Ketidakesesuaian Kapasitas

Perbandingan debit rencana dengan kapasitas saluran menunjukkan adanya kekurangan kapasitas sebesar:

Defisit kapasitas = 8% – 36%

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada saat hujan dengan intensitas setara hujan rencana, saluran berpotensi mengalami aliran penuh (full flow) bahkan limpasan (overflow).

Tabel 2. Syarat Pemilihan Distribusi

No	Jenis Distribusi	Syarat Statistik	Hasil Perhitungan	Keterangan
1	Log Pearson Tipe III	$C_s \neq 0$	$C_s = -0,0012972$	Memenuhi
2	Gumbel	$C_s = 1,1396$; $C_k = 5,4002$	$C_s = -0,0012972$; $C_k = 1,9127675$	Tidak Memenuhi
3	Log Normal	$C_s = C_v^3 + 3C_v = 0,641$	$C_s = -0,0012972$	Tidak Memenuhi
		$C_k = C_v^8 + 6C_v^6 + 15C_v^4 + 16C_v^2 + 3 = 3,740$	$C_k = 1,9127675$	

Faktor Penyebab Penurunan Kinerja Saluran

Hasil observasi lapangan menunjukkan beberapa indikator fisik yang mempengaruhi kapasitas saluran, antara lain:

- Sedimentasi dasar saluran dengan ketebalan rata-rata **10 – 25%** dari tinggi efektif saluran
- Penyempitan penampang akibat endapan dan vegetasi liar
- Hambatan aliran akibat sampah domestik

Sedimentasi yang terjadi mengurangi luas penampang basah dan jari-jari hidrolis, sehingga kecepatan aliran dan kapasitas saluran menurun. Secara hidrolika, pengurangan tinggi efektif saluran sebesar 20% dapat menurunkan kapasitas aliran lebih dari 25%.

Pembahasan Genangan Kawasan Simpang Lima

Ketidakmampuan saluran drainase dalam menampung debit rencana merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya genangan pada suatu kawasan perkotaan. Secara hidrolika, kapasitas saluran yang lebih kecil dibandingkan debit limpasan yang masuk akan menyebabkan peningkatan tinggi muka air di dalam saluran. Ketika intensitas hujan berada pada level tinggi, volume air yang mengalir menuju sistem drainase meningkat secara signifikan, sementara kemampuan saluran untuk mengalirkan air tetap terbatas. Kondisi ini menimbulkan akumulasi aliran yang tidak dapat terdistribusi dengan baik, sehingga air meluap keluar dari saluran dan menggenangi area di sekitarnya, termasuk permukaan jalan.

Pada saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama, aliran permukaan (*surface runoff*) cenderung meningkat akibat terbatasnya infiltrasi air ke dalam tanah. Hal ini diperparah oleh karakteristik kawasan perkotaan yang didominasi oleh permukaan kedap air, seperti aspal dan beton, yang mengurangi kemampuan resapan alami. Akibatnya, sebagian besar air hujan langsung menjadi limpasan dan masuk ke jaringan drainase dalam waktu singkat. Apabila kapasitas hidrolika saluran tidak dirancang untuk mengakomodasi kondisi tersebut, maka saluran akan mengalami kondisi aliran penuh (*full flow*) bahkan melampaui batas desainnya.

Fenomena limpasan ke badan jalan yang terjadi di kawasan Simpang Lima menunjukkan adanya korelasi langsung antara debit limpasan yang tinggi dengan keterbatasan kapasitas saluran drainase. Selain faktor kapasitas hidrolika, kondisi fisik jaringan drainase juga berperan penting dalam memperburuk situasi. Sedimentasi, penyempitan penampang, hambatan aliran akibat sampah, serta degradasi struktur saluran dapat menurunkan efisiensi aliran secara signifikan. Saluran yang secara teoritis mampu menampung debit tertentu dapat kehilangan sebagian kapasitasnya akibat faktor-faktor tersebut, sehingga kinerja sistem tidak lagi sesuai dengan perencanaan awal.

Lebih lanjut, distribusi aliran dalam jaringan drainase yang tidak merata juga dapat menyebabkan terjadinya titik-titik kritis genangan. Saluran pada segmen tertentu mungkin mengalami beban aliran yang lebih besar dibandingkan segmen lainnya, terutama pada area dengan konsentrasi limpasan tinggi. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan terjadinya *backwater effect*, di mana aliran tertahan dan menyebabkan peningkatan tinggi muka air di hulu saluran. Dampak akhirnya adalah meluasnya genangan ke area yang lebih besar, termasuk kawasan lalu lintas utama.

Dengan demikian, genangan yang terjadi di kawasan Simpang Lima tidak hanya dipengaruhi oleh faktor curah hujan dan intensitas hujan semata, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas hidrolika, kondisi fisik saluran, serta efektivitas pengelolaan sistem drainase secara keseluruhan. Evaluasi menyeluruh terhadap dimensi saluran, kondisi eksisting jaringan, serta pola limpasan kawasan menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi penanganan genangan yang berkelanjutan dan efektif. **Implikasi Teknis**

Berdasarkan hasil analisis, sistem drainase eksisting memerlukan peningkatan kapasitas melalui langkah-langkah teknis, seperti:

- Normalisasi dan pembersihan sedimentasi saluran
- Perbaikan dimensi penampang hidrolis
- Pemeliharaan rutin untuk menjaga kelancaran aliran

No	X_i	$X_i - X$	$(X_i - X)^2$	$(X_i - X)^3$	$(X_i - X)^4$
1	119,67	19,0	359,8	6 825,5	129 472,6
2	117,33	16,6	276,5	4 598,3	76 465,3
3	111,67	11,0	120,3	1 319,8	14 476,7
4	104,33	3,6	13,2	47,8	173,4
5	104,00	3,3	10,9	35,9	118,4
6	95,67	-5,0	25,3	-127,3	640,6
7	94,33	-6,4	40,6	-258,6	1 647,5
8	93,67	-7,0	49,4	-347,6	2 443,8
9	88,67	-12,0	144,7	-1 741,4	20 951,1
10	77,67	-23,0	530,4	-12 216,3	281 352,8
Σ	1007	0,0	1 571,2	-1 863,9	527 742,3

Secara keseluruhan, hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa genangan di kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi disebabkan oleh debit limpasan yang melampaui kapasitas saluran eksisting, diperparah oleh sedimentasi dan hambatan aliran.

Berikut versi yang telah disusun ulang dengan gaya penulisan ilmiah/jurnal, bahasa formal, runtut, dan konsisten secara hidrolika.

Evaluasi Kapasitas Saluran

Kapasitas saluran rencana selanjutnya dibandingkan dengan debit banjir rencana periode ulang 2 tahun. Hasil perbandingan disajikan pada Tabel 4.22.

Tabel 2. Perbandingan Debit Kapasitas Saluran dan Debit Banjir Rencana

Nama Saluran	Kapasitas Saluran (m ³ /det)	Debit Banjir Rencana (m ³ /det)	Keterangan
Saluran Primer	7,62	5,015	Memenuhi

Berdasarkan hasil perhitungan, kapasitas saluran drainase rencana sebesar 7,62 m³/det, sedangkan debit banjir rencana periode ulang 2 tahun sebesar 5,015 m³/det. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas saluran lebih besar dibandingkan debit rencana, sehingga secara hidrolika saluran masih mampu menampung aliran.

Hasil ini mengindikasikan bahwa dimensi penampang saluran rencana memenuhi kriteria kapasitas tampungan terhadap debit banjir rencana. Dengan demikian, dari aspek hidraulika, saluran drainase di kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi dinyatakan memenuhi kapasitas desain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hidrologi dan hidraulika yang telah dilakukan pada sistem drainase di kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem drainase eksisting di kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi belum berfungsi secara optimal. Kondisi fisik saluran yang mengalami sedimentasi, penyempitan penampang akibat endapan material, serta penyumbatan oleh sampah berkontribusi terhadap penurunan kapasitas aliran. Secara hidraulika, kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan saluran dalam mengalirkan debit limpasan air hujan.
2. Hasil analisis hidrologi dan hidraulika menunjukkan bahwa debit banjir rencana pada periode ulang 2, 5, dan 10 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kapasitas saluran eksisting. Kapasitas saluran drainase yang tersedia tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi debit limpasan rencana dalam jangka waktu perencanaan, sehingga berpotensi menimbulkan limpasan ke permukaan dan genangan pada ruas jalan di sekitar kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi.

-
3. Kinerja sistem drainase dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Selain keterbatasan dimensi dan kapasitas hidraulika saluran, aspek pengelolaan dan pemeliharaan jaringan drainase, serta perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan saluran turut memengaruhi efektivitas sistem. Kombinasi faktor tersebut memperbesar risiko terjadinya genangan pada saat hujan dengan intensitas tinggi.

Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja sistem drainase di kawasan Simpang Lima Kota Purwodadi, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Dilakukan peningkatan kapasitas dan normalisasi saluran drainase pada segmen-segmen kritis melalui pelebaran, pendalaman, maupun rehabilitasi struktur saluran. Upaya ini bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas hidraulika saluran dengan debit banjir rencana serta mengurangi potensi limpasan permukaan.
2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan program pemeliharaan rutin jaringan drainase, termasuk pembersihan sedimentasi dan sampah secara berkala. Pemeliharaan yang konsisten akan membantu menjaga kapasitas efektif saluran dan mencegah penurunan kinerja sistem akibat hambatan aliran.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan saluran menjadi faktor pendukung yang krusial dalam keberlanjutan fungsi sistem drainase perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Babovic, F., Mijic, A., & Madani, K. (2018). Decision making under deep uncertainty for adapting urban drainage systems to change. *Urban Water Journal*, 15(6), 552–560. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2018.1525298>
- [2] Brown, R. R., Keath, N., & Wong, T. H. F. (2009). Urban water management in cities: Historical, current and future regimes. *Water Science and Technology*, 59(5), 847–855. <https://doi.org/10.2166/wst.2009.029>
- [3] Fletcher, T. D., Shuster, W., Hunt, W. F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., ... Viklander, M. (2015). SUDS, LID, BMPs and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage. *Urban Water Journal*, 12(7), 525–542. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314>
- [4] Hassini, S., & Guo, Y. (2020). Analytical derivation of urban flood frequency models accounting saturation-excess runoff generation. *Journal of Hydrology*, 584, 124713. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124713>
- [5] Hoang, L., & Fenner, R. A. (2015). System interactions of stormwater management using sustainable urban drainage systems. *Urban Water Journal*, 12(2), 147–158. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2013.830092>
- [6] Jacobson, C. R. (2011). Identification and quantification of the hydrological impacts of imperviousness in urban catchments. *Journal of Environmental Management*, 92(6), 1438–1448. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.018>
- [7] Suripin. (2004). *Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8] Triatmodjo, B. (2008). *Hidrologi terapan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- [9] United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2010). *Solid waste management in the world's cities*. London: Earthscan.
- [10]
- [11] Risnawati. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sistem drainase perkotaan. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 9(2), 85–94.